

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

SHAMSIEV Jamshid Azamatovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
ATAKULOV Jamshed Ostonakulovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich
Doctor of Medical Sciences
BAYZHIGITOV Nusratilla Isrofilovich
Samarkand State Medical University

**HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY**

For citation: Shamsiev Jamshid Azamatovich, Atakulov Jamshed Ostonakulovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich, Bayzhigitov Nusratilla Isrofilovich. Hirschsprung's disease in children and features rehabilitation after surgery// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.326-331

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166040>

ANNOTATION

Currently, evaluation of the effectiveness of surgical treatment of malformations of the colon, in particular Hirschsprung's disease, is becoming increasingly important. According to various authors, approximately 25-30% of patients have residual functional disorders, mainly episodic constipation and fecal incontinence, despite a technically flawless operation [2-7]. In this regard, there is a need to objectify the essence and nature of functional pathologies and to develop restorative therapeutic measures.

SHAMSIYEV Jamshid Azamatovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
ATAKULOV Jamshed Ostonokulovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
YUSUPOV Shuxrat Abdurasulovich
Tibbiyot fanlari doktori
BAYJIGITOV Nusratilla Isrofilovich
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

**BOLALARDA GIRSHPRUNG KASALLIGINI OPERATSIYADAN KEYIN
REABILITATSIYA O'TKAZISH XUSUSIYATLARI****ANNOTATSIYA**

Hozirgi vaqtda yo'g'on ichakning malformatsiyasini, xususan, Girshsprung kasalligini jarrohlik davolash samaradorligini baholash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, bemorlarning taxminan 25-30 foizida texnik jihatdan benuqson operatsiyaga qaramay,

qoldiq funktsional buzilishlar, asosan epizodik ich qotishi va najasni ushlab tura olmaslik aniqlanadi [2-7]. Shu munosabat bilan, funktsional patologiyalarning mohiyati va tabiatini ob'yektivlashtirish va tiklovchi terapevtik tadbirlarni ishlab chiqish zarurati paydo bo'ladi.

ШАМСИЕВ Джамшид Азаматович
Доктор медицинских наук, профессор
АТАКУЛОВ Джамшед Остонокулович
Доктор медицинских наук, профессор
ЮСУПОВ Шухрат Абдурасулович
Доктор медицинских наук
БАЙЖИГИТОВ Нусратилла Исрофилович
Ассистент

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА

АННОТАЦИЯ

В настоящее время все большее значение приобретает оценка эффективности хирургического лечения пороков развития толстой кишки, в частности болезни Гиршпрунга. По оценкам различных авторов, примерно у 25-30% пациентов выявляются остаточные функциональные нарушения, в основном эпизодические запоры и недержание кала, несмотря на технически безупречную операцию [2-7]. В связи с этим возникает необходимость объективизации сущности и характера функциональных патологий и разработки восстановительных терапевтических мероприятий.

2007 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davrda Girshsprung kasalligi bilan og'riqan 54 bemor Sove-Lenyushkin texnikasi yordamida operatsiya qilindi. Reabilitatsiya muolajalari miqdoriga qarab, bemorlar ikki guruhga bo'lindi. 1-guruhga 2007-2015-yillarda operatsiya qilingan 19 nafar bemor, 2-guruhga 2016-2022-yillarda operatsiya qilingan 35 nafar bemor kirdi.

Jarrohlik aamaliyoti natijalarini dinamikada o'rganib, ularni to'rt balli tizim bo'yicha baholadik: a'lo, yaxshi, qoniqarli va qoniqarsiz. Tengdoshlaridan hech qanday farq qilmaydigan, normal muntazam mustaqil axlatga qiladigan, har qanday konsistensiyali axlat va gazlarni ushlab turadigan bolalarda a'lo natija deb topildi; yaxshi rivojlanish va muntazam mustaqil axlat fonida, epizodik ravishda, yiliga 2-4 marta ich qotishi sodir bo'lgan yoki najas va gazlarning majburiy ravishda ozgina chiqishi qayd etilgan bemorlarning natijasi yaxshi db hisoblandi; qoniqarli natija deb - har qanday konsistensiyadagi barqaror najasni ushlab tura olmaslik, shuningdek, tozalovchi huqnalar, ichni yumshatuvchi dorilardan foydalanishni talab qiladigan doimiy ich qotishi mavjud bo'lgan bemorlar nazarda tutildi; qoniqarsiz natija esa - kasallikning takrorlanishi yoki doimiy ich qotishi, to'liq najasni ushlab tura olmaslikga olib keladigan operatsiyadan keyingi og'ir asoratlarning oqibatlarini bo'lgan bemorlarda nazarda tutildi. Kuzatuv davomida qoniqarsiz natijali bemorlar kuzatilmadi.

Biz e'tiborimizni u yoki bu darajada qisman najasni ushlab tura olmaslik va epizodik ich qotishi shaklida funktsional buzilishlari bo'lgan bemorlarga qaratdik. Gap texnik jihatdan benuqson operatsiya qilingan, operatsiyadan keyingi davr muammosiz o'tgan bemorlar haqida ketmoqda.

Operatsiyadan keyingi tiklovchi davolash miqdorini aniqlash uchun biz turli vaqtlarda operatsiyadan keyin qoldiq asoratlarni namoyon bo'lgan 20 ta bemorda rektoanal zonani funktsional tekshirish o'tkazdik.

Tadqiqotlar Disa-2100 (Daniya) apparatida klinikada qabul qilingan N. Anam usulida [1], tozalovchi huqnadan 30-40 minut o'tgach, litotomik ko'rinishda og'riq qoldiruvchi vositalar va giyohvand moddalar ishlatilmagan holda o'tkazildi. Ma'lumotlar terminal yozuvchi moslamada qayd etildi. Rektoanal bosimning uzluksiz profili, yangi yaratilgan to'g'ri ichakning motor funktsiyasi va rektoanal refleksning chegara parametrlari aniqlandi.

Uzluksiz profilometriya ma'lumotlari qisman najas tuta olmaslik bilan og'rigan bemorlarda to'g'ri ichak bosimining o'rtacha qiymati normadan yuqori ekanligini (12,25±0,53) sm.suv.ust. teng ekanligini ko'rsatdi (11,25±0,25 normada). Shuningdek anal kanaldagi bosim ham aniqlandi va u shu ko'rsatkich tashqi sfinkterning tinch holatdagi tonusi va ixtiyoriy qisqarish paytida qisqarish kuchini baholash uchun ishlatildi. Ma'lumki, anal bosimning pasayishi najasni ushlab tura olmaslik patogenezida muhim rol o'ynaydi: anal kanalining germetik holati buziladi, bosim gradienti o'zgaradi, intrarektal bosimga qarshilik pasayadi va fekal massalarning to'planishi tufayli intrarekteal bosimning ortishi kuzatiladi, shu sabab fekal massalarini ushlab turish qobiliyati yoqoladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tekshirilgan bemorlarda tinch va ixtiyoriy qisqarish paytida anal kanalidagi bosim odatdagidan sezilarli darajada past bo'ladi, bu ma'lum darajada najasni ushlab tura olmaslik mexanizmini tushuntiradi (1-jadval).

1.Jadval

Bolalarda anal kanalidagi bosimning rehabilitatsiyadan oldingi va keying davrdagi ko'rsatkichlari (sm suv ust.)

Tadqiqot vaqti	Tinch holatda sm.		Ixtiyoriy qisqarish paytida sm.	
	1	2	1	2
Normada	51,43±4,42	0,53±0,52	66,09±2,20	0,72±0,05
Reabilitatsiyadan oldin	48,85±1,12	0,45±0,04	59,05±1,57	0,66±0,02
Reabilitatsiyadan keyin	52,70±1,15	0,57±0,04	63,35±1,52	0,72±0,03

Yangi yaratilgan to'g'ri ichakning motor funksiyasini o'rganishda qisqarish harakatining 3 turi aniqlandi: giperkinetik (50%), normokinetik (25%) va gipokinetik (25%). Giperkinetik tip, asosan, chap tomonlama gemikolektomiya qilingan yoki anastomoz sohasida o'rtacha stenozga ega bo'lgan bolalarda kuzatildi. Gipokinetik turi yo'g'on ichakning keskin suprastenotik kengayishida ko'proq uchraydi; keyinchalik tushurilgan ichak asta-sekin qisqaradi va normal o'zining o'lchamlarga .

Rektoanal zonaning refleks faolligi holati to'g'risidagi ma'lumotlar chegara parametrlarini o'rganish orqali olindi.

2.Jadval

Jarroxlik amaliyoti o'tqazilgan bemorlarda rehabilitatsiyadan oldingi va keyingi davrda rektoanal reflex ko'rsatkichlari

O'rganilayotgan parametrlar	Tadqiqot vaqti	va ko'rsatkichlari	
	Normada	Reabilitatsiyadan oldin	Reabilitatsiyadan keyin
1	20,11±0,68	22,50±0,99	20,30±0,57
RSCH 2	17,18±0,70	15,35±1,04	18,55±1,21
3	16,55±0,90	12,45±0,55	16,10±0,73
1	23,06±1,11	37,75±1,56	33,50±1,05
SSCH 2	19,17±0,76	16,35±0,94	18,15±0,73
3	18,44±0,91	19,25±0,63	25,05±0,89
1	56,11±1,88	60,50±4,0	56,00±4,50
DBTCH 2	27,3±0,90	23,15±1,04	24,95±0,90
3	25,53±1,42	19,25±0,63	25,1±0,91
1	70,68±3,09	80,50±3,66	71,0±3,07
ISTOCH 2	30,32±1,24	21,25±1,26	27,6±1,16
3	27,66±1,30	22,50±0,61	27,15±0,77
1	125,0±3,76	113,50±4,94	96,50±4,25
SCH 2	33,43±1,09	25,20±0,84	28,60±1,19
3	39,78±2,0	26,20±0,90	36,50±1,04

Eslatma. 1-balon hajmi (ml); 2- bo'shshish amplitudasi (sm. suv ustuni); 3 - rektoanal refleksning bo'shshish vaqti (sek.).

Biz Girshsprung kasalligi uchun radikal jarrohlikdan so'ng qoldiq asoratlari bo'lgan bemorlarda quyidagi ko'rsatkichlar hajmini oshganligini aniqladik: refleks sezuvchanlik chegarasi (RSCH) - 11,9% ga, sub'ektiv sezgirlik chegarasi (SSCh) - 13,7% ga, defekatsiyaga bo'lgan talab chegaraSI (DBTCH) - 7,8% ga, ichki sfinkterni to'liq ochilish chegarasi (ISTOCH) - 12,5% ga, aksincha, sabrsizlik chegarasi esa (SCH) 10,1% ga kamaydi. Shu bilan birga, tekshirilgan bemorlarning ko'pchiligi shakllanmagan yoki yomon shakllangan rektal ampulaga ega (2-jadval).

Maxsus funktsional tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, texnik jihatdan to'g'ri bajarilgan radikal operatsiyalardan so'ng uzoq muddatda najasni ushlab turish mexanizmi yangi yaratilgan to'g'ri ichakning sfinkter apparati bilan neyro-refleks aloqalarining buzilishi bilan bog'liq. Ushbu holat Girshsprung kasalligi uchun operatsiya qilingan barcha bemorlar uchun istisnosiz qo'shimcha konservativ davoni talab qiladi.

2016 yilgacha bemorlarning operatsiyadan keyingi reabilitatsiyasi operatsiyadan so'ng darhol amalga oshirilib, faqat kasalxonada bo'lgan vaqtida, kaliy permanganat eritmasi bilan oraliq zonada iliq vannalar tayinlash va mikroklizmalardan tashkil topgan edi. Ushbu guruh bemorlarda 27% hollarda qoldiq funktsional buzilishlar (najasni ushlab tura olmaslik, ich qotishi yoki ularning ketma ketlikligi) qayd etilgan.

Ilmiy adabiyotlarda operatsiyadan keyingi tiklanish davri 2 oydan davr 2 yoshgacha (3-5) deb ataladi, ba'zan balog'atga etishdan oldingi davr ham kiritiladi (6,7), kuniga 5-6 martagacha tez-tez axlat, vaqti-vaqti bilan ich qotishi, qisman najasni ushlab tura olmaslik, defekatsiyaga chaqiruvning imperativ shakli yo'qligi kuzatilganda. Bolaning o'sishi va kompensatsiya mexanizmlari rivojlanishi bilan bu hodisalar ba'zan o'z-o'zidan yo'qoladi, shifokorlar odatda shundat yakunni kutishadi.

Yo'g'on ichak faoliyatini normallashtirish vaqtini qisqartirish uchun biz tiklanish davriga faol ta'sir ko'rsatishga qaror qildik va Girshsprung kasalligi uchun operatsiyadan keyingi reabilitatsiya sxemasini ishlab chiqdik. Tabiiyki, terapevtik tadbirlarning hajmi, davomiyligi va yo'nalishi o'zgaruvchan bo'lib, ma'lum bir bemorda patologiyaning xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi.

Operatsiyadan so'ng darhol reabilitatsiya davolashning birinchi bosqichi boshlanadi, bu umuman tananing qayta moslashish jarayonlarini va rekonstruksiya qilingan to'g'ri ichak va uni ushlab turish apparati faoliyatini, umumiy va mahalliy davolash turlari yordamida reabilitatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'zda tutiladi. Umumiy davolash chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: davolovchi ovqatlanish, vitamin terapiya, ferment va bakterial preparatlarni tayinlash, tananing himoya kuchlarini rag'batlantirish. Normal defekatsiyani rivojlantirish, yangi hosil bo'lgan to'g'ri ichak va uni qisilib ochilishiga turtki beradigan apparatini o'rgatish uchun mahalliy davolovchi tadbirlari o'tkazildi. Anastomozit hodisalari to'xtab, jarrohlikdan keyingi jarohat va jarroxlikning salbiy oqibatlari yo'qolib, anastomoz o'rni baquvvatlashgandan so'ng defekatsiya refleksini rivojlanishga qadam qo'yildi. Bu yerda davolovchi va chiniqtiruvchi huqnalari yetakchi rol o'ynaydi. Anastomoz sohasida stenozning oldini olish maqsadida nazorat va davolovchi bujlash o'tkazildi. Birinchi bosqichning davomiyligi 2-6 oy.

Ikkinchi bosqich to'liq reabilitatsiya jarayonini qamrab oladi. Faoliyatning bir qismi birinchi davr faoliyati bilan parallel ravishda amalga oshirildi, qolgan bir qismi esa - undan keyin va 1-2 yil davomida. Ushbu bosqichning asosiy vazifa mustaqil defekatsiya ko'nikmalarini mustahkamlash, yo'g'on ichak va to'g'ri ichakning ushlab turish apparati faoliyatini normallashtirishdir. Bu davrda davolovchi-tarbiyalovchi terapiya emotsional fonning hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Asosiy o'rinni to'g'ri ichak, anal sfinkteri va oraliq mushaklarini elektrstimul qilish egallaydi. Shu maqsadda biz original dizayndagi elektroddan foydalandik, uning xususiyati stimullovchi elektroddar joylashishini va optimal stimulyatsiya parametrlarini individual tanlash imkoniyatidir. Bundan tashqari, stimulyatsiya jarayonida anal kanalning uzunligi va uning funktsional holatini aniqlash mumkin. Reabilitatsiyaning ijobiy natijalarini mustahkamlashga sanator-kurortda davolanish yordam beradi. Bizning kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, yo'g'on ichakning keskin suprastenotik kengayishi bo'lgan bolalarda funktsional buzilishlar uzoqroq bo'ladi va yo'g'on ichakning rezektsiyadan keyin

qolgan qismining funktsional zaifligi tufayli moslashish jarayoni sekinlashadi. Bunday bemorlar reabilitatsiyaga ko'proq muhtojdirlar. Kompensatsiya jarayonlari boshqa organlar va tizimlarning markaziy asab tizimi bilan birga keladigan kasalliklari bo'lgan bemorlarda barqaror emas. Nojoya omillar (yuqumli kasallik, ruhiy travma, ovqatlanish tartibining buzilishi va boshqalar) ta'siri ostida bunday bolalar osongina "qaytalanishlar" ni boshdan kechiradilar, va axlat tuta olmaydilar. Ushbu bemorlarda reabilitatsiya tegishli profilli mutaxassis ishtirokida amalga oshirildi.

Reabilitatsiyadan so'ng xuddi shu 20 nafar bolani funktsional tekshirish vaqtida anal kanalidagi bosimning 79% ga ($P>0,05$) va ixtiyoriy qisqarish vaqtida q- 7,3% ga ($p>0,05$) ortishi aniqlandi, bu esa sfinkter tonusining ortishidan va qisqarib ochilish harakatlarini bajaradigan apparat mushaklarining qisqarishi, anal kanalining germetikligi tiklanishidan darak beradi (1-jadvalga qarang).

Rektoanal refleksning chegara parametrlarining dinamikasi ijobiy tomonga siljigani kuzatiladi. RSCH hajmining 108% ga, SSCH - 12,7% ga, ISTOCH - 13,4% ga, SCH - 17,6% ga kamayishi kuzatildi. Xajmi esa o'zgarmadi. Aksincha, PRCH ning bo'shashish vaqti 29,2% ga, SSCH - 30,1% ga, DCHCH - 30,4% ga, ISTOCH- 20,7% ga, SCH - 39,3% ga va amplituda o'sishi kuzatildi; RSCH - 20,8% ga, SSCH - 11% ga, ISTOCH - 29,9% ga (2-jadvalga qarang).

Shunday qilib, hajmning kamayishi va refleks amplitudasi va bo'shashish vaqtining oshishi ichki sfinkterning mushak tolalari funktsiyasi va to'g'ri ichak tonusining yaxshilanishini ko'rsatadi.

Hammasi bo'lib 33 nafar bemorda reabilitatsiya o'tkazildi. Soave-Lenyushkin usuli bo'yicha operatsiya qilingan 54 bemordan reabilitatsiya muolajasidan so'ng 30 bolada (55,5%) a'lo natijalar, 22 tasida (40,7%) yaxshi, 2 tasida (3,8%) qoniqarli natijalarga erishildi.

Bizning tomonimizdan taqdim etilgan davolash ma'lumotlari ishlab chiqilgan reabilitatsiya sxemasining samaradorligini aniq ko'rsatib berdi. Shu bilan birga, reabilitatsiya davolash bosqichlari va muddatlarining ma'lum bir farq borligini ta'kidlashni lozim, chunki ular o'rtasida keskin chegara yo'q.

Operatsiyadan keyingi reabilitatsiyaning qoidalariga qat'iy rioya qilish muhimdir, ular quyidagilardan iborat: a) reabilitatsiya jarayoni sog'liqning maksimal tiklanishiga, ichak faoliyati va defekatsiyaga eng qisqa vaqt ichida erishilgunga qadar doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak; b) reabilitatsiya dasturi va qo'llaniladigan vositalar bolaning shaxsiyatining individual xususiyatlarini va klinik, morfologik va funktsional o'zgarishlarning o'ziga xosligini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Shu bilan birga, faqat ma'lum bir anatomic soxa, bemor holati bilan cheklanib qolmasdan, tanani bir butun organizm sifatida ko'rib chiqish lozim. Jarrohlikdan keyin bemorlarni dispanser kuzatuviga katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, uning muddati zaruriyat bo'lganda uzaytirilishi lozim.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Атакулов Д.О., Зольников Э.И., Асадов Я. Причины неудовлетворительных результатов хирургического лечения при болезни Гиршпрунга у детей // Клиническая хирургия, 1989., 56-59
2. Ионов А.Л., Щербакова О.В. Послеоперационные осложнения колоректальной хирургии детей. Российский вестник детской хирургии, Анестезиологии и реаниматологии. 2013; 4: 50-9.
3. Хамраев А.Ж., Атакулов Ж.О. Атакулов Болалар колоректал хирургияси // Учебное пособие для студентов медвузов Тошкент-2014. 135-176 стр
4. Хамраев А.Ж., Атакулов Ж.О. Болалар колоректал хирургияси // Учебное пособие для студентов медвузов Тошкент-2015. 135-176 стр
5. Шамсиев А.М., Атакулов Д.О., Боймурадов Н.С., Тогаев И.У. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ // 2021 Детская хирургия 78-78 стр
6. Шамсиев А.М., Атакулов Д.О., Шамсиев Ж.А., Юсупов Ш.А. Результаты хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей // Материалы Российского симпозиума детских

- хирургов с международным участием «Болезнь Гиршпрунга и нейроинтестинальная дисплазия у детей», 19 апреля 2018г., Москва, -с.58
7. Юсупов Ш.А., Сувонкулов У. Т., Юсупов Ш. Ш., Сатаев В. У. Прогнозирование и профилактика послеоперационных внутрибрюшных спаечных осложнений у детей Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. // 2021;185(1): 127–132. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-185-1-127-132
 8. Rizaev J.A., Khazratov A.I., Makhmudova A.N., Kamariddinzoda M.K. The use of tenoten for outpatient oral surgery in children. JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 3
 9. Shamsieva L., Atakulov J. Diagnosis and surgical treatment of Hirschsprung's disease in children // Наука и образование сегодня 48-49 стр
 10. Shavkatovna, S. S., Maxammatkulovich, R. N., & qizi, S. N. A. (2022). Breast Pathology in Adolescent Girls. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 66-71. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MVD63>
 11. Yusupov Sh., Shamsiev J., Davranov B.L., Makhmatkulov Kh Our experience in the treatment of hirschsprung's disease in children academia// May 2022 стр. 1296-1298
 12. Divarci, E., & Ergun, O. General complications after surgery for anorectal malformations. Pediatric surgery international, 2020. 36(4), 431-445. <https://doi.org/10.1007/s00383-020-04629-9>.
 13. Trajanovska M., Taylor R. Long Term Outcome After Catto-Smith Surgery for Anorectal Malformation, Fecal Incontinence. Causes, and Outcome, 2014 DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/57072>
 14. Tiwari A, Naik D.C., Khanwalkar P.G., Sutrarakar S.K. Histological study of neonatal bowel in anorectal malformations. Int J Anat Res. 2014;2:318- 24. [Google Scholar]. 218 Tonii H. Orlado
 15. Rizaev J. A., Shamsiev J. A., Zayniev S. S. Ways to Optimise Patient Outcomes and Improve the Quality of Medical Care in Surgically Correctable Congenital Malformations in Samarkand //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-48.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000